

Review

Plastika v kmetijstvu: uporaba in vplivi ostankov plastike na tla ter zelenjadarske pridelovalne sisteme

Špela Železnikar^{1*}, Nina Kacjan-Maršič¹

Izvleček

Plastika je zaradi nizkih stroškov, vsestranske uporabnosti in obstojnosti postala nepogrešljiv material sodobnega kmetijstva, pri čemer ima njena uporaba kljub razmeroma majhnemu deležu v svetovni proizvodnji pomemben vpliv na delovanje agroekosistemov. V kmetijski praksi prispeva k večji produktivnosti in učinkovitejši rabi naravnih virov, hkrati pa predstavlja vir onesnaževanja tal, saj se s staranjem in razgradnjo kopiči v tleh v obliki manjših plastičnih delcev, ki lahko prehajajo v vodne in prehranske verige. Namen članka je ovrednotiti znanje o virih, poteh vnosa in okoljskih učinkih mikroplastike (MP) v kmetijskih tleh. Glavni viri vnosa plastičnih delcev v kmetijska tla vključujejo uporabo kompostiranih in fermentiranih organskih ostankov, komunalnega blata, namakanje z odpadno vodo ter razgradnjo in zaoravanje plastičnih zastirnih folij, dodatno pa tudi izluževanje iz neustrezno upravljanjih odlagališč odpadkov. Po vnosu v tla se plastični delci vežejo na mineralne in organske komponente ter postanejo del talnega sistema, kar lahko povzroči spremembe gostote tal, stabilnosti agregatov, sposobnosti zadrževanja vode in vodoodbojnosti. Posebna pozornost je v članku namenjena uporabi plastičnih materialov v zelenjadarski pridelavi, kjer kritine rastlinjakov in tunelov, zastirne folije ter namakalni sistemi pomembno prispevajo k uravnavanju mikroklimatskih razmer in stabilnosti pridelave. Na podlagi pregleda literature ugotavljamo, da tudi biorazgradljivi materiali v realnih talnih razmerah pogosto ne dosegajo pričakovane stopnje razgradnje, kar poudarja potrebo po celostni oceni materialov ter razvoju trajnostnih in odgovornih kmetijskih praks za zmanjšanje onesnaženosti tal s plastiko.

Ključne besede

kmetijska plastika; pridelava zelenjave; mikroplastika; onesnaženje

¹ Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, Slovenia

* Corresponding author:

E-mail address: spela.zeleznikar@bf.uni-lj

Citation: Železnikar, Š., Kacjan-Maršič, N. (2026). Plastika v kmetijstvu: uporaba in vplivi ostankov plastike na tla ter zelenjadarske pridelovalne sisteme. *Acta Biologica Slovenica* 69 (2)

Received: 06.01.2026 / **Accepted:** 8.01.2026 /

Published: 30.01.2026

<https://doi.org/10.14720/abs.69.2.25804>

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

Plastics in agriculture: use and impact of residues on soil and vegetable production systems

Abstract

Plastic has become an indispensable material in modern agriculture due to its low cost, versatility, and durability, and its use, despite representing a relatively small share of global production, significantly impacts agroecosystem functioning. In agricultural practice, plastics contribute to higher productivity and more efficient natural resource use, while also acting as a source of soil contamination, as they accumulate during aging and degradation in the form of smaller particles that can enter aquatic and food chains. This article aims to evaluate current knowledge on the sources, pathways, and environmental impacts of microplastics (MP) in agricultural soils. Major sources of plastic particle input into soils include the application of composted and fermented organic residues, sewage sludge, irrigation with treated wastewater, and the degradation and incorporation of plastic mulches, as well as leaching from improperly managed waste disposal sites. Once incorporated into soils, plastic particles interact with mineral and organic components, becoming part of the soil matrix and potentially altering soil bulk density, aggregate stability, water retention capacity, and hydrophobicity. Special attention is given to the use of plastics in vegetable production, where greenhouse and tunnel coverings, mulching films, and irrigation systems play a key role in regulating microclimatic conditions and stabilizing yields. A review of the literature indicates that even biodegradable materials frequently fail to achieve their expected degradation rates under field conditions, highlighting the need for comprehensive evaluation of materials and the development of sustainable and responsible agricultural practices to mitigate soil plastic contamination.

Keywords

agricultural plastic; vegetable production; microplastics; pollution

Uvod

Plastika je nepogrešljiv material v številnih sektorjih zaradi nizkih stroškov proizvodnje ter vsestranske uporabnosti in obstojnosti (Niu et al., 2024; Rillig & Lehmann, 2020). Svetovna proizvodnja plastike se je povečala z 1,5 milijona ton leta 1950 na 367 milijonov ton leta 2020 (Klingelhöfer et al., 2020; Zhou et al., 2020b), leta 2021 pa je proizvodnja že preseгла 390 milijonov ton, od tega je bilo 90,2 % plastike proizvedene iz fosilnih virov (Hachem et al., 2023; Salama & Geyer, 2023). Po ocenah bo kumulativna proizvodnja plastike v obdobju 1950–2050 dosegla kar 34 milijard ton. Takšen obseg proizvodnje in uporabe postavlja plastiko v središče razprav o trajnostnem razvoju in krožnem gospodarstvu (Environment, 2022).

Od začetka proizvodnje v prvi polovici 20. stoletja je plastika temeljito preoblikovala delovanje številnih gospodarskih sektorjev. Danes je nepogrešljiva v embalažni in avtomobilski industriji, gradbeništvu, elektroniki ter kmetijstvu, kjer zaradi svojih fizikalno-kemijskih lastnosti pogosto nadomešča tradicionalne materiale, kot so les, kovina ali

steklo (Klingelhöfer et al., 2020; Zhou et al., 2020a).

Kmetijska pridelava predstavlja približno 3,1 % svetovnega povpraševanja po plastiki (Niu et al., 2024). Kljub temu ta relativno majhen delež pomembno vpliva na agroekosisteme. Plastika se v kmetijstvu uporablja predvsem v obliki folij za zastiranje tal, kritin rastlinjakov, namakalnih cevi, vreč za siliranje in različnih embalažnih materialov (FAO, 2021; Klingelhöfer et al., 2020). Uporaba teh plastičnih izdelkov prispeva k povečanju pridelka, boljšemu upravljanju z vodo in hranili ter zaščiti rastlin pred stresnimi dejavniki (Cillis et al., 2022; Geyer et al., 2017).

Hkrati pa uporaba plastike v kmetijstvu predstavlja resen vir onesnaževanja tal in širših agroekosistemov z ostanki plastike. Zaradi vremenskih vplivov, mehanske obremenitve in nepopolnega odstranjevanja ob koncu uporabe se plastični materiali razgrajujejo v manjše delce, ki se ohranjajo v tleh, in lahko prehajajo v vodo in prehranske verige (An et al., 2020; Astner et al., 2023; Zhou et al., 2020a). Ti manjši delci so opredeljeni kot mikroplastika (MP), tj. plastični delci z velikostjo manj kot 5 mm, ki zaradi svoje obstojnosti in kemijske stabilnosti v okolju dolgo

vztrajajo ter predstavljajo potencialno tveganje za tla, vodne ekosisteme in prehranske verige.

Kmetijska plastika

Proces proizvodnje plastike se začne z ekstrakcijo neobnovljivih fosilnih surovin, kot sta nafta in zemeljski plin, ki se nato predelata v različne vrste polimerov. Izraz kmetijska plastika (KP) (angl. Agricultural Plastics) zajema vse vrste konvencionalnih fosilnih plastičnih izdelkov, ki se uporabljajo v rastlinski pridelavi in vzreji živali, pa tudi alternativne materiale na biološki osnovi ter biorazgradljive materiale. Biorazgradljiva plastika je definirana kot material, ki ga mikroorganizmi v specifičnem okolju popolnoma razgradijo, brez negativnih vplivov na okolje ali ekotoksičnosti (Briassoulis, 2023). Certificiranje biorazgradljivih plastičnih izdelkov izvajajo neodvisne institucije, skladno z mednarodnimi standardi in validiranimi metodami. Primer takšnega standarda je EN 17033 (2018) (*SIST EN 17033:2018 - Biodegradable Mulch Films for Agriculture* &, n.d.) za biorazgradljive folije za zastiranje tal, pri katerem se zahteva najmanj 90-odstotna pretvorba ogljika iz folije v CO₂ v dveh letih v naravnih tleh (*ISO 17556, 2019*).

Izraz *biorazgradljiva kmetijska plastika (KP)* se nanaša na plastične izdelke, ki so certificirani kot biorazgradljivi v tleh in/ali kompostabilni v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi (npr. EN 17033, 2018; EN 13432, 2000), pri čemer je biorazgradljivost lastnost materiala in ni nujno povezana z njegovim izvorom.

Pojem *bioplastika* zajema širšo skupino materialov, ki vključuje plastiko na biološki osnovi, biorazgradljivo plastiko ali kombinacijo obeh lastnosti. Plastika na biološki osnovi je delno ali v celoti proizvedena iz obnovljivih bioloških surovin, vendar ni nujno tudi biorazgradljiva, medtem ko je biorazgradljiva plastika lahko izdelana tako iz bioloških kot fosilnih virov (Briassoulis, 2023). Delež ogljika biološkega izvora se določa z ustreznimi testnimi metodami (npr. EN 16785-1, 2015; EN 16640, 2017). Večina bioplastike je izdelana iz mešanic biopolimerov ali kombinacij bioloških in konvencionalnih biorazgradljivih polimerov ter dodatkov, zato se delež vsebnosti biomase lahko precej razlikuje.

Uporaba kmetijske plastike

V kmetijstvu se uporablja široka paleta plastičnih izdelkov (Slika 1) iz polimerov in biopolimerov, ki se razlikujejo po vsebnosti dodatkov in fizikalnih lastnostih (npr. trdnost,

prosojnost, izolacijska sposobnost, vodoodpornost), prilagojenih specifični uporabi posameznega izdelka. Med najpogosteje uporabljenimi je polietilen nizke gostote (LDPE), ki je prožen, lahek in ima dobre pregradne lastnosti, zato se uporablja predvsem za zastirne folije in tunelske rastlinjake. Polietilen visoke gostote (HDPE) je trdnější in odporen na kemikalije, zato je primeren za zaščitne mreže, posode ter debelejšje folije. Polipropilen (PP) je lahek, kemično odporen ter se lahko uporablja v tkanih in netkanih oblikah, kar omogoča uporabo za vreče, vrvice, zaboje, mreže in prekrivke. Ekspandirani polistiren (EPS) je lahek, izolativen in tog, zato se uporablja predvsem za embalažo. Polivinilklorid (PVC) je lahko tog ali prožen ter zelo obstojen, kar omogoča njegovo uporabo pri zastirnih folijah, ceveh za kapljično namakanje in kritinah v rastlinjakih. Polietilen tereftalat (PET) je tog, prosojen in kemično odporen, zato je pogosta izbira za embalažo tekočin ter za vlakna. Polikarbonat (PC) in najlon imata raznolike mehanske lastnosti, kar omogoča njuno uporabo za posode za pesticide in različne mreže (FAO, 2021). Med bioplastiko sodijo tudi nekateri biorazgradljivi polimeri, kot je polimlečna kislina (PLA), ki je polimer na biološki osnovi; njegova biorazgradljivost je odvisna od okoljskih pogojev in je praviloma potrjena za industrijsko kompostiranje ter izkazuje dobro mehansko stabilnost, zaradi česar se pogosto uporablja za proizvodnjo zastirnih folij, mrež in vrvic. Polihidroksialkanoati (PHA) so mikrobiološko proizvedeni polimeri, ki so po lastnostih primerljivi s konvencionalnimi polietilenom (PE) in polipropilenom (PP); njihova glavna vloga je nadomestitev sintetičnih polimerov, kot so PE, PP in PET. Polibutilen sukcinat (PBS) je popolnoma biološko razgradljiv polimer s toplotno obstojnostjo, ki se uporablja predvsem pri izdelavi zastirnih folij ter kot funkcionalna zamenjava za PP. Polibutirat adipat tereftalat (PBAT) je fleksibilen material s fizikalnimi lastnostmi, podobnimi LDPE, kar omogoča njegovo uporabo pri proizvodnji zastirnih folij. Škrobne zmesi s PBAT predstavljajo cenovno ugodnejšo alternativo, vendar imajo slabše mehanske lastnosti; kljub temu se pogosto uporabljajo za folije in embalažo za enkratno uporabo. Polikaprolakton (PCL) je hidrofoben polimer, ki se zaradi svojih specifičnih lastnosti pogosto dodaja škrobnim zmesem za izboljšanje obstojnosti končnih materialov (FAO, 2021; Zhou et al., 2020a).

Kljub vse širši uporabi KP ter številnim raziskavam o njenem vplivu na okolje, se njeni dolgoročni učinki na agroekosisteme še vedno premalo raziskani. V praksi se plastika v kmetijstvu uporablja predvsem zaradi krat-

koročnih koristi, kot so izboljšane rastne razmere in s tem večja učinkovitost pridelave, ohranjanje vlage in zmanjšanje rasti plevelov, vendar pa se z razgradnjo in akumulacijo plastike v tleh pojavljajo pomembni izzivi. Celovito razumevanje vplivov KP na tla, rastline in kmetijsko pridelavo predstavlja izhodišče za pripravo tega prispevka. Namen članka je celostno predstaviti obseg in načine uporabe plastike v kmetijstvu, analizirati njene vplive na agroekosisteme ter osvetliti problematiko onesnaženosti kmetijskih zemljišč z MP. Poseben poudarek je namenjen virom MP v tleh, njenim vplivom na izbrane fizikalne in biološke lastnosti tal ter uporabi plastičnih materialov pri pridelavi zelenjadnic, vključno s kritinami za zavarovane prostore, plastičnimi in biorazgradljivimi zastirkami.

Metodološki okvir

Analiza raziskovalnega področja kmetijske plastike

Celovito razumevanje vloge KP v agroekosistemih ter njenih vplivov na tla, rastline in talne organizme zahteva tudi kvanti-

tativni pregled obstoječih raziskav. Izvedena bibliometrična analiza raziskovalnega področja s pomočjo programskega orodja VOSviewer prikazuje raziskovalne trende, tematske povezave in ključne raziskovalne usmeritve v literaturi. Slika 2 prikazuje analizo raziskovalnega področja KP in njenega vpliva na agroekosisteme z uporabo programskega orodja (VOSviewer - *Visualizing Scientific Landscapes*, n.d.), s katerim smo vizualizirali so-pojavnost avtorjevih ključnih besed iz baze Web of Science (2015–2026, iskalna sintaksa AK=(agricultural plastic* AND effect), 6.417 znanstvenih del). V analizo so bile vključene ključne besede s pragom pojavnosti najmanj pet. Rezultati kažejo, da raziskave o kmetijski plastiki tvorijo jasno strukturirano tematsko mrežo z desetimi glavnimi grozdi (klastri), ki so barvno označeni, medtem ko črtne povezave predstavljajo stopnjo sopojavnosti. V središču mreže se nahaja pojem »microplastics«, ki se najpogosteje povezuje z izrazi, kot so »soil«, »pollution«, »toxicity« in »accumulation«, kar odraža osrednji raziskovalni interes. Posamezni grozdi nakazujejo raziskovalne usmeritve (Preglednica 1). Analiza prikazuje 3.000 pojmov, povezanih s 122.658 povezavami, z visoko skupno močjo povezav (200.439), kar potrjuje kompleksnost in medsebojno prepletenost raziskav s tega področja.

Slika 1. Najpogostejši plastični izdelki v kmetijski rabi (Canva, 2025).

Figure 1. Most frequently used plastic products in agriculture (Canva, 2025).

Slika 2. Mreža so-pojavnosti ključnih besed iz raziskav o kmetijski plastiki in vplivu na agroekosisteme (VOSviewer). Velikost vozličč odraža pogostost, barve tematske skupine, povezave pa so-pojavnost izrazov. Vir podatkov: Web of Science (2015–2026).

Figure 2. Co-occurrence network of keywords from research on agricultural plastics and their impact on agroecosystems (VOSviewer). Node size reflects frequency, colors reflect thematic groups, and links reflect co-occurrence of terms. Data source: Web of Science (2015–2026).

Tabela 1. Pregled glavnih klastrov ključnih besed, povezanih z raziskavami KP v agroekosistemi.

Table 1. Overview of the main clusters of keywords related to KP research in agroecosystems.

Barva klastra	Glavne ključne besede	Raziskovalna usmeritev
Rdeč	microplastics, pollution, toxicity, oxidative stress, accumulation	Onesnaževanje z mikroplastiko, toksični učinki in vpliv na okolje ter organizme
Zelen	mechanical properties, cellulose, biodegradable, composites, biomass	Razvoj bioplastike, kompozitov in raziskave materialnih lastnosti
Moder	yield, irrigation, water use efficiency, loess plateau, mulching	Učinki plastičnih folij na pridelke, učinkovitost rabe vode in namakalne prakse
Vijoličen	growth, temperature, evapotranspiration, fruit quality, heat stress	Vplivi plastike na mikroklimo, temperaturo, rast, kakovost in stres pri rastlinah
Rumen/Oranžen	soil, microbial community, impact, organic carbon, ecosystem	Spremembe lastnosti tal, vpliv na mikrobne združbe in kroženje hranil

Vpliv plastike na agroekosisteme

Številne študije poročajo o izvajanju terenskih, laboratorijskih poskusov in analiz, z namenom kvantifikacije virov, poti in usode onesnaženja s plastiko v kopenskih in vodnih okoljih. V raziskavah so avtorji preučili razporeditev, razširjenost in značilnosti plastičnih ostankov v tleh in sedimentih, oceanih, rekah, jezerih, s čimer so pojasnili obseg

in prostorsko razporeditev onesnaženja s plastiko po svetu (Adekanmbi et al., 2024; Hoang et al., 2024).

Ključni izsledki raziskav izpostavljajo razširjenost onesnaženja ekosistemov s plastiko in večplastno vplivanje na okolje in zdravje. Ob dolgotrajni izpostavljenosti naravnim dejavnikom, kot so UV sevanje, mehanska obraba, erozija tal in biotska razgradnja, plastični ostanki postopoma razpadajo v mikrodolce, tj. MP, ki predstavlja

plastične delce velikosti 1–5 mm (Adekanmbi et al., 2024; Barnes et al., 2009). Prisotnost MP je bila dokazana v tleh, vodi, zraku in živilih, kar vzbuja skrb glede njenih morebitnih vplivov na kmetijsko produktivnost, varnost hrane in zdravje ljudi (Hoang et al., 2024; An et al., 2020).

Onesnaženost kmetijskih zemljišč z mikroplastiko

Kmetijska tla predstavljajo pomemben ponor plastičnih delcev v kopenskih ekosistemih. Kljub temu so podatki o koncentracijah in razširjenosti MP v evropskih kmetijskih tleh še vedno pomanjkljivi. Glavni razlog je pomanjkanje standardiziranih metod za identifikacijo in kvantifikacijo MP v tleh ter odsotnost zakonskih okvirjev, ki bi zahtevali sistematično spremljanje onesnaženosti tal z MP (Železnikar et al., 2025; Ai et al., 2023; Fan et al., 2023).

Glavni viri vnosa MP v tla na kmetijskih površinah so uporaba kompostiranih in fermentiranih organskih ostankov in komunalnega blata, okoljska razgradnja plastičnih materialov, namakanje z odpadno vodo, kakor tudi zaoravanje ostankov zastirnih folij ter izluževanje z neustrezno upravljanih odlagališč komunalnih odpadkov (Fan et al., 2023; Gao et al., 2020; Bläsing & Amelung, 2018).

Po ocenah Nizzetto et al. (2016) prispeva uporaba komunalnega blata na evropska kmetijska zemljišča približno 5,8 kg MP na hektar letno (približno 1,6 mg/kg tal). Piehl et al. (2018) pa poročajo, da vsebujejo kmetijska tla v Nemčiji povprečno $0,34 \pm 0,36$ delcev MP/kg suhe snovi. Zelo visoke koncentracije, okoli 1 % ali več, so bile dokazane predvsem v posebej onesnaženih območjih, kot so bližina mestnih središč ali zemljišča z intenzivno uporabo

plastičnih zastirnih folij (J. Li et al., 2020). Ti podatki nakazujejo, da mnoge dosedanje študije verjetno ne odražajo realnih razmer v večini kmetijskih sistemov. Kljub temu pa se z nadaljnjim širjenjem onesnaževanja s plastiko, zlasti v regijah z intenzivno kmetijsko pridelavo, pričakuje, da bodo podobne koncentracije v prihodnosti vse pogostejše.

Viri mikroplastike v kmetijskih zemljiščih

Raziskave o prisotnosti MP v kmetijskih tleh kažejo, da se v okolje vnaša prek številnih virov, med katerimi prevladujejo različne vrste plastičnih zastirk, dodatne vire pa predstavljajo kritine rastlinjakov, oprema in voda za namakanje, uporaba gnojil, komposta in blata ter različnih embalažnih materialov (Fan et al., 2023; Gao et al., 2020; Piehl et al., 2018). Kljub raznolikosti virov rezultati večine študij poročajo, da se MP najpogosteje kopiči v površinskih plasteh tal, čeprav so jo v nekaterih raziskavah identificirali tudi globlje v talnem profilu.

Količine MP, izmerjene v tleh, se med posameznimi študijami zelo razlikujejo, saj uporabljajo različne metodologije določevanja MP v tleh, obravnavajo različne tipe plastik in preučujejo različna okolja. Nekatere raziskave podajajo natančne koncentracije, druge pa se osredotočajo le na prisotnost mikro- in makroplastike brez kvantifikacije. Podobno so različna tudi časovna obdobja spremljanja, ki segajo od kratkoročnih eksperimentov do dolgoročnih terenskih opažanj.

Preglednica 2 povzema glavne značilnosti izbranih študij, pri čemer združuje informacije o virih plastike, izmerjenih koncentracijah, razporeditvi po globini tal in trajanju posameznih raziskav.

Tabela 2. Pregled študij o virih in pojavljanju MP v kmetijskih tleh.

Table 2. Overview of studies on sources and occurrence of MP in agricultural soils.

Vir (mikro)plastike	Koncentracija	Globina (tal) najdenih MP delcev	Trajanje raziskave	Raziskava
Plastične zastirne folije	Makroplastika: 6.796 (gnojena tla) ali 653 (ne gnojena tla) delcev/m;	Makroplastika: 0–20 cm; mikroplastika: 0–100 cm	32 let	i et al., 2022
	0,1–324,5 kg/ha (povp. 83,6kg/ha)	/	>30 let	et al., 2020
Biorazgradljive zastirne folije	1 % m/m (makro: 4–10 mm; mikro: 50 µm–1 mm)	/	več mesecev	2020; Serrano-Ruiz et al., 2021
Zastirne folije, namakanje, embalaža	320–12.560 delcev/kg (Kitajska)	0–10 cm	več mesecev	Pérez-Reverón et al., 2022
Zastirne folije, rastlinjaki, gnojila	4,94–40.800 delcev/kg (Kitajska); ≤1 mm	/	/	ang, 2023
Zastirne folije, rastlinjaki, blato, kompost	300–14.600 delcev/kg	največ v površinskem sloju; nekaj globlje	3 leta	Sa'adu & Farsang, 2023

Vpliv mikroplastike na izbrane lastnosti tal

Ko pridejo delci MP v tla, se lahko zaradi ponavljajočih se ciklov vlaženja in sušenja v tleh hitro razpršijo (Jin et al., 2022; Wang et al., 2020). Premikanje MP pa dodatno spodbuja tudi bioturbacija (Meng et al., 2024) ter različni načini obdelave tal (Wang et al., 2020). Po ugotovitvah Guo in sod., (2022) ter Wang in sod. (2023) ima pri vplivu MP pomembno vlogo tudi tekstura tal. V peščenih tleh, kjer prevladujejo večje pore, se delci MP lažje premikajo in posledično razpršijo globlje ter širše po talnem profilu. Nasprotno pa glinena in ilovnata tla z manjšimi porami delce veliko bolj zadržujejo, kar omejuje njihov vertikalni transport, hkrati pa spodbuja njihovo kopičenje v vrhnjih plasteh tal.

Ko MP pride v tla, se lahko veže na minerale ter organske snovi in tako postane del talnega sistema. To lahko vpliva na spremembe v fizikalnih lastnostih tal, kot so spremembe gostote tal, stabilnosti agregatov, sposobnosti zadrževanja vode ter vodoodbojnosti (Hasan & Tarannum, 2025; Qi et al., 2020; Železnikar et al., 2025a; Železnikar et al., 2025b). Rezultati raziskav dokazujejo, da hidrofobnost MP, njen površinski naboj in velikost delcev pomembno vplivajo na hidravlične lastnosti tal (Gong & Xie, 2020; Hanif et al., 2024). S porastom koncentracije MP v tleh se zmanjšuje število mikro- in makropor, kar vodi v zmanjšanje hidravlične prevodnosti tal (Guo et al., 2022; M. Kumar et al., 2020). Sajjad in sod. (2022) poudarjajo, da lahko MP mehansko zapira pore in tako ovira transport vode in hranil do rastlin. Poleg tega raziskave kažejo, da hidrofobna površina MP odbija vodne molekule, kar lahko dodatno zmanjšuje dostopnost vode v tleh za rastline (R. Kumar et al., 2023; Železnikar et al., 2025a). Zaradi tega se postavlja vprašanje, kako spremembe omočenosti tal, ki jih povzroča MP, vplivajo na nasičeno hidravlično prevodnost in sposobnost tal zadrževati vodo (Shafea et al., 2023).

Čeprav uporaba plastičnih materialov v kmetijstvu prinaša kratkoročne prednosti, se raziskovalci vse bolj osredotočajo na dolgoročne posledice njihove akumulacije v tleh ter na vpliv na kakovost tal in pridelavo rastlin (Dissanayake et al., 2022; Hasan & Tarannum, 2025; Jin et al., 2022).

Razumevanje vplivov MP na fizikalne lastnosti tal je ključnega pomena tudi v povezavi s sodobno rabo plastičnih materialov v kmetijski pridelavi rastlinske hrane. Plastični materiali za prekrivanje tunelov in rastlinjakov ter folije za zastiranje tal, namakalne cevi in drugi plastični pripomočki so v zelenjadarski pridelavi postali nepogrešljivi

zaradi svojih koristi, kot so boljši nadzor nad pleveli, večja učinkovitost rabe vode ter stabilnejše mikroklimatske razmere. Vendar se ob vse večji akumulaciji MP v tleh pojavljajo vprašanja o njihovih dolgoročnih posledicah. Zato je povezovanje znanja o fizikalnih procesih v tleh z razumevanjem prakse uporabe kmetijske plastike ključno za celovito oceno tveganj in za oblikovanje trajnostnih pristopov v zelenjadarski pridelavi.

Uporaba plastičnih mas pri pridelavi zelenjadnic

Kritine za različne oblike zavarovanih prostorov (rastlinjakov, tunelov)

Pridelava večine zelenjadnic poteka na gredicah na prostem, razen toplotno zahtevnejših zelenjadnic iz skupine plodovk, ki jih pridelujemo v različnih oblikah zavarovanih prostorov. S tem potrošniku zagotovimo stabilno oskrbo z lokalno, sveže pridelano zelenjavo skozi daljše časovno obdobje. Z uporabo nizkih in visokih tunelov dosežemo ugodnejše rastne razmere in s tem pospeševanje rasti v zgodnje pomladanskem obdobju ali podaljševanje rastne dobe v jesenskem in zimskem obdobju. Na mikroklimatsko ugodnejših legah lahko v neogrevanih ali delno ogrevanih rastlinjakih pridelujemo toplotno manj zahtevne vrtnine tudi v zimskem obdobju. V rastlinjakih je zaradi daljše rastne dobe mogoče pridelati 3–10 x več pridelka plodovk, glede na pridelavo na prostem (Yelmen in sod., 2019). Hitrejša rast in dozorevanje plodov ter s tem večji pridelki so posledica ugodnejših rastnih razmer in predvsem manjših temperaturnih nihanj, ki jih v rastlinjakih zagotovimo z izborom ogrevalnih sistemov in primernih materialov za kritine, kjer so pomembne predvsem njihove mehanske in optične lastnosti. Za kritino je pomembno, da dobro prepušča vidni del sončnega spektra (med 400 nm in 700 nm); dobro zadrži dolgo-valovno sevanje (valovne dolžine od 3.000 do 20.000 nm), je odporna na staranje in s tem zmanjševanje svetlobne prepustnosti, odporna na nabiranje umazanije in prahu ter kondenzacijo drobnih kapljic. Rastlinjaki so lahko prekriti s trdo kritino, za katero se najpogosteje uporabljajo materiali kot so polimetilmetakrilat (PMMA) in PC. Namenjeni so večmesečni pridelavi zelenjave, saj v njih s pomočjo različnih ogrevalnih sistemov zagotavljamo ustrezne rastne razmere v najhladnejšem delu leta. Za bolj sezonsko pridelavo zelenjadnic pa so rastlinjaki prekriti z mehкими, običajno dvoslojnimi kritinami, za katere se

uporabljajo materiali kot so polietilen (PE), ki je UV stabiliziran; etilenvinilacetat (EVA), pa tudi PVC (von Zabeltitz, 2010). Kritine iz plastičnih mas so še pred nekaj desetletji povzročale veliko onesnaženost tal z MP, saj je bila trajnost teh materialov le 1-2 leti. Danes so materialom za kritine dodani različni UV stabilizatorji iz skupine oviranih aminov (Hindered amine light stabilizer – HALS), ki jim podaljšajo možnost uporabe. Trajnost materialov in ohranjanje njihovih mehanskih in optičnih lastnosti je tesno povezana z vremenskimi razmerami. Pomemben vpliv imajo predvsem visoke temperature, sončno obsevanje, količina padavin na lokaciji, kjer se objekt nahaja in vetrne razmere (Yu in sod., 2021). Poleg okoljskih dejavnikov zmanjšuje trajnost kritine tudi uporaba fitofarmaceutskih sredstev znotraj rastlinjakov, predvsem tistih na bazi žvepla, halogenov, železa in klora. Tudi okoljski onesnaževalci iz vrst ogljikovodikov, didušikov oksid, žveplov oksid ter delci onesnaževal pospešujejo propadanje polimerov, saj povzročijo izločanje vodika iz polimerne verige, kar zmanjša trdnost polimerov in povzroči nadaljnjo depolimerizacijo (Dilara in Briassoulis, 2000).

Poleg mnogih koristi, ki jih imajo različni materiali za kritine rastlinjakov, se v zadnjih letih vse bolj zavedamo nevarnosti sproščanja mikro in nanoplastičnih delcev iz plastičnih kritih v okolje. Tam so ti delci izpostavljeni biotski in abiotski razgradnji. Biotsko razgradnjo opravljajo bakterije, glive ali alge, ki povzročijo encimatsko razgradnjo polimernih verig na manjše oligo ali monomere. Abiotska razgradnja pa je posledica foto degradacije, termo degradacije in mehanske degradacije plastičnih materialov. Nastajata mikro in nano-plastika, kratke verige polimerov, plini in druge majhne molekule, kot stranski produkti (Zhang in sod., 2021). V raziskavi, ki so jo opravili Sorasan in sod. (2024), so simulirali staranje polietilenske kritine z umetnim osvetljevanjem. Zanimala jih je razlika v staranju novega in že uporabljenega materiala in morebitno sproščanje razpadlih snovi v okolje, zato so za raziskavo uporabili novo folijo in 3 leta staro folijo. Razrezali so jo na koščke 5 mm × 5 mm, raztopili v vodi v koncentraciji 0,1 g/ml in obsevali s 100 W ksenonovo žarnico na oddaljenosti 18 cm. S tridnevnim obsevanjem so simulirali enomesečno izpostavljenost sončnemu sevanju na Iberskem polotoku, od koder je bil vzet material za kritino. Obsevali so 18 dni in tako simulirali 6 mesečno izpostavljenost materiala sončnemu sevanju, kar je običajno obdobje gojenja zelenjadnic v rastlinjakih na JV delu Španije, na območju Almerie, ki ga prekriva več kot 30.000 ha rastlinjakov s plastično PE kritino. Z različnimi analiznimi postopki za detekcijo

mikro in nano plastičnih delcev – s sledilnim sistemom za nanodelce (NTA – nanoparticle tracking system); pretočno citometrijo (FC), analizo celokupnega organskega ogljika (TOC) in elektronskim mikroskopom, povezanim s skenerjem (SEM) so ugotovili večjo razgradnjo na mikro delce že uporabljene kritine glede na novo, nerabljeno kritino. SEM in NTA analizi sta potrdili prisotnost nanodelcev plastike v raztopini obsevanega, kot tudi neobsevanega materiala. Foto degradacija nove polietilenske kritine je povzročila sproščanje še drugih snovi, ki v kritini predstavljajo različne stabilizatorje, kot so mineralna polnila, etilen vinilacetat kot vezivni material med dvema plastema PE ter aditivi na bazi kovinskih ionov in absorberji za povečano odpornost na dolgovalovno in UV sevanje.

Plastične zastirke za prekrivanje tal, ki se uporabljajo pri pridelavi zelenjadnic

Agrotehnični ukrepi intenzivne pridelave zelenjadnic vključujejo poleg pridelave v rastlinjakih tudi pridelavo na zastrtih tleh z različnimi umetnimi ali naravnimi materiali. Zastiranje tal je agrotehnični ukrep, pri katerem gredico prekrijemo - zastremo, najpogosteje s plastičnimi zastirnimi folijami z namenom, da se tla hitreje segrejejo. S tem omogočimo hitrejšo zasnovo posevkov in zgodnejši pridelek. Prednost zastrtih tal je tudi v daljšem ohranjanju vlage v tleh in učinkovitejšem sprejemu hranil iz tal, kakor tudi varovanje strukturnih agregatov ter preprečevanje spiranja hranil iz orne plasti tal v podtalje, v primeru obilnejših padavin. Pomembna prednost, ki jo zastrta tla omogočajo, je preprečitev rasti plevelnih vrst, ki v kompeticiji z gojenimi rastlinami lahko povzročijo slabšo rast in manjši pridelek (Espí in sod., 2006). Slaba stran uporabe zastirk se izrazi po končanem obdobju pridelave, ko kmetje na koncu rastne sezone ne uspejo zastirke v celoti odstraniti, zato ostajajo v tleh majhni koščki plastike, ki se s časoma spremenijo v mikro ali nano plastiko in tako na dolgi rok ogrožajo okolje (Qi in sod., 2020). Šele v zadnjih nekaj letih znanstveniki opozarjajo na pretirano uporabo plastičnih zastirk v kmetijstvu zaradi vse večjega pojavljanja MP v tleh, ki narašča na tistih območjih, kjer poteka intenzivna pridelava zelenjave na zastrtih tleh, tako na prostem kot tudi v rastlinjakih (Liu in sod., 2018). Največje površine, kjer pridelujejo zelenjavo na zastrtih tleh s plastičnimi materiali so na Kitajskem, v Španiji in ZDA (Lwanga in sod., 2022). V obsežni raziskavi Yu in sod. (2021), ki so jo izvedli na največjem pridelovalnem območju v provinci Shounguang na Kitajskem, so ugotovili prisotnost MP v tleh. Zanimala jih je oblika in velikost

plastičnih delcev, njihova kemična sestava in porazdelitev v talnem profilu v rastlinjaških tleh in na prostem. Vzorčili so v treh globinah (0–5 cm, 5–10 cm in 10–25 cm), na 27 mestih v rastlinjaku in 18 mestih na polju. Rezultati za rastlinjaška tla so pokazali največ plastičnih delcev v velikosti <0,5 mm (65 %) 0,5–1 mm (19 %), 1–2 mm (10 %) in 2–5 mm (6 %). Količina najmanjših delcev se je z globino povečevala, medtem, ko je bilo večjih delcev (2–5 mm) največ v zgornji plasti tal. Prenos drobnih plastičnih delcev v globlje plasti naj bi bila posledica aktivnosti talnih živali, kot so deževniki. Ti pogosto zaužijejo majhne delce plastike, ki jih nato izločijo z iztrebki v talnih porah globljih plasti tal (Huerta Lwanga in sod., 2016). V globlje plasti se najdrobnejši plastični delci lahko tudi sperejo skozi pore in razpoke v tleh, večji delci pa so pritrjeni na površini talnih delcev in tako ostajajo v zgornjih plasteh tal (Zhang et al., 2020)). Razporeditev plastičnih delcev v tleh na prostem je bila drugačna od tiste v rastlinjaku. Največ drobnih plastičnih delcev (<0,5 mm) je bilo v globini 5–10 cm (71 %), kar so pripisali večjemu vplivu okoljskih dejavnikov, predvsem vetru in padavinam. Glede na obliko plastičnih delcev so prevladovali delci v obliki vlaken, kroglic, pene ter delcev v obliki folije in fragmentov. Po kemijski sestavi so med plastičnimi delci v tleh prevladovali polipropilen, ko-polimer etilen-propilen in polietilen (Zhang in sod., 2021). V raziskavi so razpravljali tudi o možnih virih onesnaženja tal s plastičnimi delci. Z μ -FT-IR analizo so ugotovili, da se najpogosteje za zastiranje tal uporabljajo plastične zastirke iz polietilena, ki v naravnih razmerah ni biorazgradljiv. Vsi lokalni pridelovalci so sicer zatrdili, da po končani pridelovalni sezoni zastirko poberejo s tal in reciklirajo. Vendar je iz prakse znano, da se del plastičnih zastirk poškoduje že pri polaganju zastirke na tla in kasneje v času presajanja rastlin, kar posledično privede do pojava fragmentov in plastičnih delcev v obliki folije v tleh. Kot možen vir onesnaženja tal s plastičnimi delci avtorji omenjajo tudi poplave. V poplavnih vodah so lahko plastični delci iz različnih virov kot so gospodinjski in industrijski odpadki, kot tudi cestni prah (Zhang et al., 2020). Ugotavljajo tudi, da predstavlja pomemben vir vnosa MP v tla tudi uporaba gnojil, predvsem tistih, ki so organskega izvora. Ugotovljeno je bilo, da kompostiran kokošji gnoj, ki je proizveden z biološko fermentacijo in kompostiranjem, vsebuje od 14 do 894 MP delcev/kg, delež fragmentov pa je bil 75–100 % (Huerta Lwanga in sod., 2016). Ne nazadnje je možen vir vnosa MP delcev v tla tudi voda za namakanje in prašni delci, ki pridejo v tla s padavinami, zato so ti najpogosteje najdeni v tleh pri pridelavi na prostem (Zhou in sod., 2020b).

Biorazgradljivi materiali za zastirke

Uporabo zastirk iz biorazgradljivih materialov je namenjena zmanjšanju kopičenja MP v tleh, vendar pa nekateri biorazgradljivi plastični materiali na kraju samem ne dosežejo pričakovane stopnje razgradnje. Ghimire in sod. (2020) so 4 leta spremljali razgradnjo biorazgradljive zastirke v tleh tako, da so jo po končani pridelovalni sezoni vdolali v tla. Po 2 letih je bil material v tleh prisoten v 70 %, po 4 letih pa še v 35 %.

Tudi uporaba PBAT kot biorazgradljivega materiala ne prinaša zelenih lastnosti po izboljšanju ravnih razmer za pridelavo zelenjadnic, saj pogosto razpade še pred koncem rastne dobe. Pogosteje se to dogaja pri pridelavi na prostem, kjer je zastirka neposredno izpostavljena sončnemu sevanju, vetru, vlagi in temperaturnim nihanjem. Za izboljšanje mehanskih lastnosti se pogosto PBAT mešajo z drugimi biorazgradljivimi polimeri, kot so PLA, polipropilen karbonat (PPC) ali škrob (Touchaleaume in sod., 2016).

Drugi viri mikroplastike v tleh

Pri pridelavi zelenjadnic iz skupine plodovk (paradižnik, paprika, kumare) se za pritrjevanje rastlin k opori pogosto uporabljajo sintetične vrvice, največkrat iz polipropilena (PP). Po koncu rastne dobe se vrvice sicer odstranjujejo z objektov, vendar del materiala vedno ostane v tleh in se s časom spremeni v MP, ki se v tleh pojavlja v obliki vlaken. Kot vlaknati delci MP v kmetijskih tleh najdemo tudi ostanke vrvic v hmeljiščih in po žetvi žit, ko se vrvice uporabijo za vezanje bal sena (Guerrini in sod., 2017). Podobno se vlaknati materiali (PP) srednjih gostot (17–21 g/m²) uporabljajo za neposredno prekrivanje zelenjadnic v zgodnje pomladanskem obdobju, za zagotavljanje ustreznih ravnih razmer za rast in s tem pospeševanje rasti v začetni fazi razvoja rastlin. Polipropilenski material najmanjših gostot (10 g/m²) pa se v integrirani in ekološki pridelavi uporabljajo za varovanje posevkov pred napadi škodljivcev (Giannoulis in sod., 2021). Prekrivke iz PP s posevka odstranimo, ko mine nevarnost napada škodljivcev, drobnih delci teh materialov pa ostajajo na njivah in predstavljajo neposreden vir vlaknatih oblik MP v tleh.

Neposreden vir MP predstavljajo tudi obloge iz plastičnih polimerov, ki obdajajo granule počasi delujočih mineralnih gnojil in pesticidov, čeprav raziskav o tem ni veliko. Katsumi in sod. (2021) poročajo o pojavu MP v tleh kot posledici uporabe mineralnih gnojil z oplaščenimi granulami za počasno sproščanje hranil. V tleh je bila količina delcev MP od 6 do 369 mg/kg tal.

Zaključki

Pregled obstoječe znanstvene literature potrjuje, da ima kmetijska plastika pomembno, a hkrati izrazito kompleksno vlogo v sodobnih agroekosistemih. Njena uporaba prinaša številne kratkoročne agronomske koristi, zlasti v intenzivni zelenjadarski pridelavi, kjer omogoča izboljšanje mikroklimatskih razmer, učinkovitejše upravljanje z vodo in hranili ter povečanje pridelka. Vendar pa dolgoročni procesi staranja, mehanskega razpada, fragmentacije in akumulacije plastičnih materialov v tleh, predvsem v obliki MP in nanoplastike, predstavljajo vse pomembnejši okoljski in agronomski izziv.

Bibliometrična analiza raziskovalnega področja je pokazala izrazito rast znanstvenega zanimanja za problematiko MP v tleh ter njene povezave s fizikalnimi, kemijskimi, biološkimi in ekotoksičnimi učinki, kar odraža jasen premik raziskovalnega fokusa od zgolj funkcionalnih in tehnoloških vidikov uporabe plastike k celostni obravnavi njenih okoljskih posledic. Kljub temu pregled literature razkriva številne raziskovalne vrzeli, zlasti glede dolgoročnih vplivov različnih tipov konvencionalnih, biološko osnovanih in biorazgradljivih materialov v realnih talnih razmerah ter njihove interakcije s talnimi organizmi, mikrobioto in ključnimi talnimi procesi.

Številne študije o onesnaženosti kmetijskih tal z MP poudarjajo večplastnost virov vnosa, ki so lahko neposredni (zastirne folije, kritine, prekrivke, vrvice, oplaščena mineralna gnojila in fitofarmaceutvska sredstva) ali posredni, preko uporabe organskih gnojil, kompostov, blata iz čistilnih naprav, namakalne vode ter poplavnih dogodkov. V talnem profilu se MP prenaša in prerazporeja s pomočjo fizikalnih, kemijskih in bioloških procesov ter okoljskih dejavnikov, kot so veter, intenzivne padavine in talna favna, kar omogoča njen prodor v globlje plasti tal in potencialno v podzemne vode.

Prisotnost MP v kmetijskih tleh predstavlja tveganje za delovanje talnih ekosistemov, kakovost površinskih in podzemnih vod ter posledično tudi za zdravje ljudi in varnost preskrbe s hrano. Prihodnje raziskave bi se morale osredotočiti na sistematično spremljanje pojava MP v talnih profilih in podtalnici, oceno prispevka posameznih virov ter na poglobljeno proučevanje vplivov MP in nanoplastike na fizikalne in kemijske lastnosti tal, rast in razvoj rastlin ter na sprejem in prenos plastičnih delcev v različne rastlinske organe. Ob tem je nujno razvijati in vrednotiti najboljše kmetijske prakse ter alternativne materiale, ki bodo omogočali učinkovito zmanjšanje onesnaženosti kmetijskih tal z MP ob hkratnem ohranjanju produktivnosti kmetijske pridelave.

Prispevek avtorjev

Konceptualizacija, Š.Ž. in N.K.M.; metodologija, Š.Ž.; formalna analiza, Š.Ž.; raziskava, Š.Ž. in N.K.M.; vir, Š.Ž. in N.K.M.; upravljanje podatkov, Š.Ž.; pisanje – priprava izvirnega osnutka, Š.Ž. in N.K.M.; pisanje – pregled in urejanje, Š.Ž. in N.K.M.; vizualizacija, Š.Ž.; nadzor, Š.Ž. in N.K.M.; upravljanje projekta, Š.Ž. in N.K.M.; pridobivanje sredstev, Š.Ž. in N.K.M. Vsi avtorji so prebrali in se strinjali z objavljeno različico rokopisa.

Financiranje

Raziskava je bila podprta s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARIS) v okviru raziskovalnega programa P4-0013 ter raziskovalnega projekta J4-70172.

Razpoložljivost podatkov

V študiji niso nastali novi raziskovalni podatki.

Navzkrižja interesov

Avtorji niso v navzkrižju interesov.

Viri

- Adekanmbi, A. O., Ani, E. C., Abatan, A., Izuka, U., Ninduwezor Ehiobu, N., & Obaigbena, A. (2024). Assessing the environmental and health impacts of plastic production and recycling. *World Journal of Biology Pharmacy and Health Sciences*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.30574/wjbps.2024.17.2.0081>
- Ai, W., Chen, G., Yue, X., & Wang, J. (2023). Application of hyperspectral and deep learning in farmland soil microplastic detection. *Journal of Hazardous Materials*, 445, 130568. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.130568>
- An, L., Liu, Q., Deng, Y., Wu, W., Gao, Y., & Ling, W. (2020). Sources of microplastic in the environment. In D. He & Y. Luo (Eds.), *Microplastics in terrestrial environments: Emerging contaminants and major challenges* (pp. 143–159). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-2020-449>
- Astner, A. F., Gillmore, A. B., Yu, Y., Flury, M., DeBruyn, J. M., Schaeffer, S. M., & Hayes, D. G. (2023). Formation, behavior, properties and impact of micro and nanoplastics on agricultural soil ecosystems: A review. *NanoImpact*, 31, 100474. <https://doi.org/10.1016/j.impact.2023.100474>

- Barnes, D. K. A., Galgani, F., Thompson, R. C., & Barlaz, M. (2009). Accumulation and fragmentation of plastic debris in global environments. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364(1526), 1985–1998. <https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0205>
- Bläsing, M., & Amelung, W. (2018). Plastics in soil: Analytical methods and possible sources. *Science of the Total Environment*, 612, 422–435. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.08.086>
- Brassoulis, D. (2023). Agricultural plastics as a potential threat to food security, health, and environment through soil pollution by microplastics: Problem definition. *Science of the Total Environment*, 892, 164533. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164533>
- Canva Home. b. l., <https://www.canva.com/> (30. jan. 2026)
- Cillis, G., Statuto, D., Schettini, E., Vox, G., & Picuno, P. (2022). Implementing a GIS based digital atlas of agricultural plastics to reduce their environmental footprint: Part II, an inductive approach. *Applied Sciences*, 12(15), 7545. <https://doi.org/10.3390/app12157545>
- Dilara, P. A., & Brassoulis, D. (2000). Degradation and stabilization of low density polyethylene films used as greenhouse covering materials. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 76(4), 309–321. <https://doi.org/10.1006/jaer.1999.0513>
- Dissanayake, P. D., Kim, S., Sarkar, B., Oleszczuk, P., Sang, M. K., Haque, M. N., Ahn, J. H., Bank, M. S., & Ok, Y. S. (2022). Effects of microplastics on the terrestrial environment: A critical review. *Environmental Research*, 209, 112734. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.112734>
- United Nations Environment Programme. (2022, January 28). Annual report 2021. <https://www.unep.org/resources/annual-report-2021>
- Espí, A., Salmerón, A., Fontecha, Y., García, A. I., & Real, A. I. (2006). Plastic films for agricultural applications. *Journal of Plastic Film & Sheeting*. <https://doi.org/10.1177/875607906064220>
- EUBIO_Admin. (n.d.). What are the relevant standards for bioplastics? European Bioplastics e.V. <https://www.european-bioplastics.org/faq-items/what-are-the-relevant-standards-for-bioplastics/>
- Fan, W., Qiu, C., Qu, Q., Hu, X., Mu, L., Gao, Z., & Tang, X. (2023). Sources and identification of microplastics in soils. *Soil and Environmental Health*, 1(2). <https://doi.org/10.1016/j.seh.2023.100019>
- FAO. (2021). Assessment of agricultural plastics and their sustainability: A call for action. <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cb7856en>
- Gao, D., Li, X., & Liu, H. (2020). Source, occurrence, migration and potential environmental risk of microplastics in sewage sludge and during sludge amendment to soil. *Science of the Total Environment*, 742, 140355. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140355>
- Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. *Science Advances*, 3(7), e1700782. <https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782>
- Ghimire, S., Flury, M., Scheenstra, E. J., & Miles, C. A. (2020). Sampling and degradation of biodegradable plastic and paper mulches in field after tillage incorporation. *Science of the Total Environment*, 703, 135577. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135577>
- Giannoulis, A., Brassoulis, D., Papadaki, N. G., & Mistriotis, A. (2021). Evaluation of insect proof agricultural nets with enhanced functionality. *Biosystems Engineering*, 208, 98–112. <https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2021.05.012>
- Gong, J., & Xie, P. (2020). Research progress in sources, analytical methods, eco environmental effects, and control measures of microplastics. *Chemosphere*, 254, 126790. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.126790>
- Guo, Z., Li, P., Yang, X., Wang, Z., Lu, B., Chen, W., Wu, Y., Li, G., Zhao, Z., Liu, G., Ritsema, C., Geissen, V., & Xue, S. (2022). Soil texture is an important factor determining how microplastics affect soil hydraulic characteristics. *Environment International*, 165, 107293. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107293>
- Guerrini, S., Borreani, G., & Vooijs, H. (2017). Biodegradable materials in agriculture: Case histories and perspectives. In *Soil degradable bioplastics for a sustainable modern agriculture* (pp. 35–65). Springer.
- Hachem, A., Vox, G., & Convertino, F. (2023). Prospective scenarios for addressing the agricultural plastic waste issue: Results of a territorial analysis. *Applied Sciences*, 13(1), 612. <https://doi.org/10.3390/app13010612>
- Hanif, M. N., Aijaz, N., Azam, K., Akhtar, M., Laftah, W. A., Babur, M., Abbood, N. K., & Benitez, I. B. (2024). Impact of microplastics on soil (physical and chemical) properties, soil biological properties/soil biota, and response of plants to it: A review. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 21(16), 10277–10318. <https://doi.org/10.1007/s13762-024-05656-y>
- Hasan, M. M., & Tarannum, M. N. (2025). Adverse impacts of microplastics on soil physicochemical properties and crop health in agricultural systems. *Journal of Hazardous Materials Advances*, 17, 100528. <https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2024.100528>
- Hoang, V.-H., Nguyen, M.-K., Hoang, T.-D., Ha, M. C., Huyen, N. T. T., Bui, V. K. H., Pham, M.-T., Nguyen, C.-M., Chang, S. W., & Nguyen, D. D. (2024). Sources, environmental fate, and impacts of microplastic contamination in agricultural soils: A comprehensive review. *Science of the Total Environment*, 950, 175276. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.175276>
- Huang, Y., Liu, Q., Jia, W., Yan, C., & Wang, J. (2020). Agricultural plastic mulching as a source of microplastics in the terrestrial environment. *Environmental Pollution*, 260, 114096. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114096>
- Huerta Lwanga, E., Gertsen, H., Gooren, H., Peters, P., Salánki, T., Van der Ploeg, M., Besseling, E., Koelmans, A. A., & Geissen, V. (2016). Microplastics in the terrestrial ecosystem: Implications for *Lumbricus terrestris* (Oligochaeta, Lumbricidae). *Environmental Science & Technology*, 50(5), 2685–2691. <https://doi.org/10.1021/acs.est.5b05478>
- ISO. (n.d.). ISO 17556:2019 — Plastics — Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in soil by measuring the oxygen demand in a respirometer or the amount of carbon dioxide evolved. Retrieved 9 September 2025, from <https://www.iso.org/standard/74993.html>
- Jin, T., Tang, J., Lyu, H., Wang, L., Gillmore, A. B., & Schaeffer, S. M. (2022). Activities of microplastics (MPs) in agricultural soil: A review of MPs pollution from the perspective of agricultural ecosystems. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 70(14), 4182–4201. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.1c07849>

- Katsumi, N., Kusube, T., Nagao, S., & Okochi, H. (2021). Accumulation of microcapsules derived from coated fertilizer in paddy fields. *Chemosphere*, 270, 129185. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.129185>
- Khan, A., Jie, Z., Wang, J., Nepal, J., Ullah, N., Zhao, Z.-Y., Wang, P.-Y., Ahmad, W., Khan, A., Wang, W., Li, M.-Y., Zhang, W., Elsheikh, M. S., & Xiong, Y.-C. (2023). Ecological risks of microplastics contamination with green solutions and future perspectives. *Science of the Total Environment*, 899, 165688. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165688>
- Klingelhöfer, D., Braun, M., Quarcio, D., Brüggmann, D., & Groneberg, D. A. (2020). Research landscape of a global environmental challenge: Microplastics. *Water Research*, 170, 115358. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115358>
- Kumar, M., Xiong, X., He, M., Tsang, D. C. W., Gupta, J., Khan, E., Harrad, S., Hou, D., Ok, Y. S., & Bolan, N. S. (2020). Microplastics as pollutants in agricultural soils. *Environmental Pollution*, 265, 114980. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114980>
- Kumar, R., Verma, A., Rakib, M. R. J., Gupta, P. K., Sharma, P., Garg, A., Girard, P., & Aminabhavi, T. M. (2023). Adsorptive behavior of micro(nano)plastics through biochar: Co-existence, consequences, and challenges in contaminated ecosystems. *Science of the Total Environment*, 856, 159097. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159097>
- Li, J., Song, Y., & Cai, Y. (2020). Focus topics on microplastics in soil: Analytical methods, occurrence, transport, and ecological risks. *Environmental Pollution*, 257, 113570. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113570>
- Li, S., Ding, F., Flury, M., Wang, Z., Xu, L., Li, S., Jones, D. L., & Wang, J. (2022). Macro- and microplastic accumulation in soil after 32 years of plastic film mulching. *Environmental Pollution*, 300, 118945. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.118945>
- Liu, M., Lu, S., Song, Y., Lei, L., Hu, J., Lv, W., ... & He, D. (2018). Microplastic and mesoplastic pollution in farmland soils in suburbs of Shanghai, China. *Environmental Pollution*, 242, 855–862. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.07.051>
- Lwanga, E. H., Beriot, N., Corradini, F., Silva, V., Yang, X., Baartman, J., ... & Geissen, V. (2022). Review of microplastic sources, transport pathways and correlations with other soil stressors: A journey from agricultural sites into the environment. *Chemical and Biological Technologies in Agriculture*, 9(1), 20. <https://doi.org/10.1186/s40538-021-00278-9>
- Meng, K., Harkes, P., Lwanga, E. H., & Geissen, V. (2024). Microplastics exert minor influence on bacterial community succession during the aging of earthworm (*Lumbricus terrestris*) casts. *Soil Biology and Biochemistry*, 195, 109480. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2024.109480>
- Niu, Y., Pan, F., Shen, K., Yang, X., Niu, S., Xu, X., Zhou, H., Fu, Q., & Li, X. (2024). Status and enhancement techniques of plastic waste degradation in the environment: A review. *Sustainability*, 16(21), Article 21. <https://doi.org/10.3390/su16219395>
- Nizzetto, L., Futter, M., & Langaas, S. (2016). Are agricultural soils dumps for microplastics of urban origin? *Environmental Science & Technology*, 50(20), 10777–10779. <https://doi.org/10.1021/acs.est.6b04140>
- Pérez-Reverón, R., Álvarez-Méndez, S. J., Kropp, R. M., Perdomo-González, A., Hernández-Borges, J., Díaz-Peña, F. J., ... & Díaz-Peña, F. J. (2022). Microplastics in agricultural systems: Analytical methodologies and effects on soil quality and crop yield. *Agriculture*, 12(8). <https://doi.org/10.3390/agriculture12081162>
- Piehl, S., Leibner, A., Löder, M. G. J., Dris, R., Bogner, C., & Laforsch, C. (2018). Identification and quantification of macro- and microplastics on agricultural farmland. *Scientific Reports*, 8(1), 17950. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-36172-y>
- Qi, R., Jones, D. L., Li, Z., Liu, Q., & Yan, C. (2020). Behavior of microplastics and plastic film residues in the soil environment: A critical review. *Science of the Total Environment*, 703, 134722. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134722>
- Qi, Y., Beriot, N., Gort, G., Huerta Lwanga, E., Gooren, H., Yang, X., & Geissen, V. (2020). Impact of plastic mulch film debris on soil physicochemical and hydrological properties. *Environmental Pollution*, 266, 115097. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115097>
- Rillig, M. C., & Lehmann, A. (2020). Microplastic in terrestrial ecosystems. *Science*, 368(6498), 1430–1431. <https://doi.org/10.1126/science.abb5979>
- Sa'adu, I., & Farsang, A. (2023). Plastic contamination in agricultural soils: A review. *Environmental Sciences Europe*, 35(1). <https://doi.org/10.1186/s12302-023-00720-9>
- Sajjad, M., Huang, Q., Khan, S., Khan, M. A., Liu, Y., Wang, J., Lian, F., Wang, Q., & Guo, G. (2022). Microplastics in the soil environment: A critical review. *Environmental Technology & Innovation*, 27, 102408. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102408>
- Salama, K., & Geyer, M. (2023). Plastic mulch films in agriculture: Their use, environmental problems, recycling and alternatives. *Environments*, 10(10), Article 10. <https://doi.org/10.3390/environments10100179>
- Serrano-Ruiz, H., Martín-Closas, L., & Pelacho, A. M. (2021). Biodegradable plastic mulches: Impact on the agricultural biotic environment. *Science of the Total Environment*, 750, 141228. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141228>
- SIST EN 17033:2018 - Biodegradable Mulch Films for Agriculture & b. I. https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/b0a31cae-e3ad-4575-8c18-c671e37148f9/sist-en-17033-2018?utm_source=chatgpt.com (30. jan. 2026)
- Shafea, L., Yap, J., Beriot, N., Felde, V. J. M. N. L., Okoffo, E. D., Enyoh, C. E., & Peth, S. (2023). Microplastics in agroecosystems: A review of effects on soil biota and key soil functions. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*, 186(1), 5–22. <https://doi.org/10.1002/jpln.202200136>
- Sorasan C., Taladriz-Blanco P., Rodriguez-Lorenzo L., Espiña B., Rosal R. 2024. New versus naturally aged greenhouse cover films: Degradation and micro-nanoplastics characterization under sunlight exposure. *Science of The Total Environment*, 918: 170662, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.170662>
- Špela, Ž., Damjana, D., Matej, H., Matic, N., & Marina, P. (2025a). Soil water repellency of two disturbed soils contaminated with different agricultural microplastics tested under controlled laboratory conditions. *Geoderma*, 453, 117124. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2024.117124>
- Tang, K. H. D. (2023). Microplastics in agricultural soils in China: Sources, impacts and solutions. *Environmental Pollution*, 322, 121235. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.121235>

- Thompson, R. C., Olsen, Y., Mitchell, R. P., Davis, A., Rowland, S. J., John, A. W. G., McGonigle, D., & Russell, A. E. (2004). Lost at sea: Where is all the plastic? *Science*, 304(5672), 838. <https://doi.org/10.1126/science.1094559>
- Touchaleaume, F., Martin-Closas, L., Angellier-Coussy, H., Chevillard, A., Cesar, G., Gontard, N., & Gastaldi, E. (2016). Performance and environmental impact of biodegradable polymers as agricultural mulching films. *Chemosphere*, 144, 433–439. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.09.006>
- Yelmen, B., Şahin, H. H., & Cakir, M. T. (2019). Energy efficiency and economic analysis in tomato production: A case study of Mersin province in the Mediterranean region. *Applied Ecology & Environmental Research*, 17(4). <http://dx.doi.org/10.15666/aeer/>
- Yu, L., Zhang, J., Liu, Y., Chen, L., Tao, S., & Liu, W. (2021). Distribution characteristics of microplastics in agricultural soils from the largest vegetable production base in China. *Science of the Total Environment*, 756, 143860. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143860>
- von Zabellitz, C. (2010). Cladding material. In *Integrated greenhouse systems for mild climates: Climate conditions, design, construction, maintenance, climate control* (pp. 145–167). Springer.
- VOSviewer. (n.d.). VOSviewer—Visualizing scientific landscapes. Retrieved 12 June 2025, from <https://www.vosviewer.com/>
- Wang, W., Ge, J., Yu, X., & Li, H. (2020). Environmental fate and impacts of microplastics in soil ecosystems: Progress and perspective. *Science of the Total Environment*, 708, 134841. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134841>
- Wang, Z., Li, W., Li, W., Yang, W., & Jing, S. (2023). Effects of microplastics on the water characteristic curve of soils with different textures. *Chemosphere*, 317, 137762. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.137762>
- Železnikar, Š., Noč, M., Zupanc, V., Lwanga, E. H., Drobne, D., & Pintar, M. (2025b). Impact of conventional and biobased microplastics from mulch films on soil bulk density, hydraulic conductivity and water retention in two different soil types under wetting–drying cycles. *Results in Engineering*, 25, 104455. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.104455>
- Zhang S., Liu X., Hao X., Wang J., Zhang Y. 2020. Distribution of low-density microplastics in the mollisol farmlands of northeast China. *Science of The Total Environment*, 708: 135091, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135091>
- Zhang, K., Hamidian, A. H., Tubić, A., Zhang, Y., Fang, J. K., Wu, C., & Lam, P. K. (2021). Understanding plastic degradation and microplastic formation in the environment: A review. *Environmental Pollution*, 274, 116554. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116554>
- Zhou, Y., Wang, J., Zou, M., Jia, Z., Zhou, S., & Li, Y. (2020a). Microplastics in soils: A review of methods, occurrence, fate, transport, ecological and environmental risks. *Science of the Total Environment*, 748, 141368. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141368>
- Zhou, B., Wang, J., Zhang, H., Shi, H., Fei, Y., Huang, S., Wen, Y., Luo, Y., & Barceló, D. (2020b). Microplastics in agricultural soils on the coastal plain of Hangzhou Bay, east China: Multiple sources other than plastic mulching film. *Journal of Hazardous Materials*, 388, 121814. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121814>